

Conducta disruptiva y su impacto en el aprendizaje de niños de educación inicial II de la unidad educativa Juan

E. Verdesoto ciudad Babahoyo, provincia Los Ríos.

Disruptive conduct and its impact on the learning of children in kindergarten II of the Juan E. Verdesoto Educational Unit in the city of Babahoyo, Los Ríos Province.

DOI.....

AUTORES: Emily Mayerly Guano Crespo^{1*}

Peggy Verónica Hernández Jara²

Ida Ivete Campi Mayorga³

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: emilyguano2022@gmail.com

Fecha de recepción: 15 / 07 / 2025

Fecha de aceptación: 04 / 08 / 2025

RESUMEN

Los estudios previos sobre la conducta disruptiva han demostrado que estas conductas afectan negativamente el ambiente escolar y dificultan el aprendizaje, lo que puede tener consecuencias a largo plazo en el desarrollo académico y socioemocional de los niños. La presente investigación se llevó a cabo en la Unidad Educativa Juan E. Verdesoto, que se encuentra en la ciudad de Babahoyo, provincia de Los Ríos. Esta institución educativa fue seleccionada por ser representativa de la problemática en estudio y permitir el acceso a los datos necesarios para el análisis. El objetivo principal de esta investigación es analizar el impacto de las conductas disruptivas en el aprendizaje de los estudiantes de Educación Inicial

^{1*} Egresada de la Universidad Técnica de Babahoyo – Carrera Educación Inicial, emilyguano2022@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0008-3130-2331>

²Docente de la Universidad Técnica de Babahoyo – Carrera Educación Inicial, phernandez@utb.edu.ec, <http://orcid.org/0000-0003-2758-4707>

³Docente de la Universidad Técnica de Babahoyo – Carrera Educación Inicial, icampi@utb.edu.ec, <https://orcid.org/0000-0001-5447-3848>

II, para lo cual se empleó una investigación bibliográfica basada en posturas teóricas de autores relevante mediante artículos científicos, libros, tesis y demás, se implementó un enfoque mixto, para la recolección de datos se llevó a cabo una encuesta, se aplicaron cuestionarios a docentes y padres de familia y una entrevista dirigida a la rectora y docente de la institución para obtener información relevante sobre el tema, los resultados obtenidos resaltan la relevancia del tema, pues se evidenció que las conductas disruptivas tienen un impacto negativo en el rendimiento académico y el desarrollo socioemocional de los niños. En conclusión, es fundamental implementar programas de apoyo emocional y social para los niños, que les ayuden a desarrollar habilidades socioemocionales clave para enfrentar situaciones conflictivas.

Palabras clave: *conducta disruptiva-aprendizaje-convivencia-Educación Inicial.*

ABSTRACT

Previous studies on disruptive behavior have shown that such behaviors negatively affect the school environment and hinder learning, which can have long-term consequences on children's academic and socio-emotional development. This research was conducted at Unidad Educativa Juan E. Verdesoto, located in the city of Babahoyo, in the province of Los Ríos. This institution was selected because it is representative of the issue under study and provided access to the necessary data for analysis. The main objective of this study is to analyze the impact of disruptive behaviors on the learning of students in Early Childhood Education Level II. A bibliographic review was carried out, drawing on theoretical contributions from relevant authors through scientific articles, books, theses, and other sources. A mixed-methods approach was used; data collection included surveys administered to teachers and parents, and interviews conducted with the school principal and a classroom teacher to obtain relevant information on the topic. The results highlight the significance of the issue, revealing that disruptive behaviors have a negative impact on children's academic performance and socio-emotional development. In conclusion, it is essential to implement emotional and social support programs that help children develop key socio-emotional skills to cope with conflictive situations.

Keywords: *disruptive behavior – learning – coexistence – early childhood education.*

INTRODUCCIÓN

En el ámbito educativo, uno de los desafíos más significativos que enfrentan los docentes, directivos y padres de familia es el manejo de la conducta disruptiva en el proceso de aprendizaje de los niños. Estas conductas inadecuadas pueden manifestarse de diversas formas, como el desorden en el aula, la agresividad hacia compañeros o el incumplimiento de las normas de comportamiento establecidas, generando un impacto negativo en el desarrollo académico y socioemocional de los infantes.

La presente investigación tiene como objetivo explorar y analizar el fenómeno de la conducta disruptiva y su impacto en el aprendizaje en niños que forman parte del subnivel II de la Unidad Educativa "Juan E. Verdesoto", ubicada en la ciudad de Babahoyo, provincia de Los Ríos. Esta institución educativa, como muchas otras en nuestro país, se enfrenta diariamente a este desafío que afecta tanto a los educandos como a sus docentes y, en última instancia, al logro de los objetivos educativos establecidos. En este contexto, es esencial comprender la naturaleza y las causas de la conducta disruptivas, así como su impacto en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Para ello, se llevará a cabo un exhaustivo análisis de investigación científica, teorías psicológicas y pedagógicas que aborden esta problemática en específico. Los resultados de este estudio permitirán identificar estrategias y medidas que puedan ser implementadas tanto en el aula como en el ámbito familiar, con el propósito de mejorar el ambiente escolar y, en consecuencia, potenciar el proceso de enseñanza y aprendizaje de los infantes. Asimismo, se busca fomentar la toma de conciencia sobre la importancia de abordar las conductas disruptivas de manera integral y colaborativa, involucrando a todos los actores educativos y sociales relevantes.

METODOLOGÍA

Tipo y diseño de investigación.

Investigación de campo

Es aquella que tiene como objetivo comprender, analizar e interactuar cualitativamente con los individuos en sus entornos nativos y recopilar datos (Ramírez & Orellana, 2023). Este tipo de investigación lo aplicamos en nuestro proyecto al dirigirnos a la institución educativa y recopilar datos para analizar aspectos a resaltar de la investigación.

Investigación documental

Es aquella que se realiza a través de la consulta de documentos (libros, revistas, periódicos, memorias, anuarios, registros, códigos, constituciones, etc.) (Acosta & Rodríguez, 2021). Este tipo de investigación fue aplicada al momento de sustentar nuestro estudio tomando en cuenta las posturas de distintos autores para facilitar el conocimiento de lo que son las conductas disruptivas y su impacto en el aprendizaje de los niños de Educación Inicial.

La investigación se la realizó en la Unidad Educativa Juan E Verdesoto la cual se basa en el diseño no experimental con un enfoque cualitativo y cuantitativo para el análisis de los datos recopilados.

Población y muestra de investigación.

Población.

La población en el contexto de investigación se refiere a un conjunto íntegro de elementos que comparten un atributo o característica común entre ellos (Bardales, 2021). En la presente investigación la población se encuentra constituida por todos los niños que se encuentran matriculados en el segundo nivel de educación inicial A y B respectivamente de la Unidad Educativa Juan E. Verdesoto, las docentes titulares, la rectora y el representante legal de cada estudiante del nivel educativo seleccionado para la investigación.

Sector	Población
Docentes	2
Rectora	1
Estudiantes	48
Padres de Familia	48
Total	99

Tabla 1. Población

Fuente: Unidad Educativa Juan E Verdesoto

Elaborado por: Autores.

Muestra.

Una muestra representa una porción reducida del conjunto completo, es decir, es un grupo pequeño que forma parte de la población total, siendo posible elegir procedimientos de muestreo no probabilístico, cuando no todos los involucrados tendrán la posibilidad de

participar (Acosta & Rodríguez, 2021). En este trabajo, se aplica el tipo de muestreo no probabilístico, por conveniencia, considerando que se elige un único paralelo de Educación Inicial II, al ser más accesible para la recopilación de datos; de tal manera, la muestra se conforma por 25 participantes, donde 24 son los padres de familia de los estudiantes matriculados en el segundo nivel de educación inicial “A”, más la docente titular.

Técnicas e instrumentos de medición.

Técnica

Encuesta: Es una técnica en la aplicación de un cuestionario en el cual los resultados serán orientados a la recolección de datos que nos proporciona la docente del subnivel 2 y los 24 padres de familia, recordando que las respuestas son impersonales porque no lleva la identificación de la persona que responde las preguntas, mediante la aplicación de encuestas a la docente y padres de familia se obtiene una visión completa y realista de la situación en el aula de clases y de qué manera las conductas disruptivas pueden afectar el proceso de aprendizaje de los estudiantes.

Instrumento

Cuestionario: Se formuló un cuestionario estructurado de 10 preguntas de carácter cerrado dirigido a la docente y 24 padres de familia del sub nivel II, a través de las cuales se logró obtener las respuestas que nos brindaron patrones para guiar la investigación.

RESULTADOS

De la encuesta realizada a la docente y padres de familia del sub nivel II, se obtuvieron los principales hallazgos:

Pregunta 1. ¿Conoce sobre las conductas disruptivas?

ALTERNATIVAS	FRECUENCIA	PORCENTAJE
Totalmente de acuerdo	3	12%
De acuerdo	4	16%
En desacuerdo	16	64%
En total desacuerdo	2	8%
TOTAL	25	100%

Tabla 2. Conducta Disruptiva

Elaborado por: Autores.

Figura 1. Conducta Disruptiva

Elaborado por: Autores

Análisis e interpretación:

EL 64% de los encuestados manifiestan estar totalmente de acuerdo, mientras que el 16% está de acuerdo, el 12% menciona estar en desacuerdo 8% restante está en total desacuerdo. De los datos obtenidos se puede evidenciar que es importante indagar más acerca de las conductas disruptivas y como estas afectan al infante. Sin embargo, una pequeña cantidad de los encuestados no lo considera necesario.

Pregunta 2. ¿El entorno familiar en el que el niño se desarrolla influye en su comportamiento?

ALTERNATIVAS	FRECUENCIA	PORCENTAJE
Totalmente de acuerdo	15	60%
De acuerdo	5	20%
En desacuerdo	2	8%
En total desacuerdo	3	12%
TOTAL	25	100%

Tabla 3. Entorno Familiar

Elaborado por: Autores

Figura 2. Entorno Familiar

Elaborado por: Autores

Análisis e interpretación:

EL 60% de los encuestados está totalmente de acuerdo, el 20% manifiestan estar de acuerdo, el 8% en desacuerdo y el 12% restante está en total desacuerdo.

Los resultados indican que la gran mayoría de los encuestados coinciden que el entorno familiar si influye en el comportamiento del infante, mientras que la minoría manifiesta desconocer si el entorno social en el que el niño se desarrolla afecta o no su comportamiento.

Pregunta 3. ¿La conducta disruptiva afecta la convivencia escolar?

ALTERNATIVAS	FRECUENCIA	PORCENTAJE
Totalmente de acuerdo	14	56%
De acuerdo	4	16%
En desacuerdo	6	24%
En total desacuerdo	1	4%
TOTAL	25	100%

Tabla 4. Conducta Disruptiva

Elaborado por: Autores

Figura 3. Convivencia escolar

Elaborado por: Autores

Análisis e interpretación:

EL 56% de los encuestados consideran importante que se lleven a cabo investigaciones sobre la conducta disruptiva, mientras que el 16% está de acuerdo, el 24% y el 4% restante está en total desacuerdo porque consideran que no es favorable debido a que sus hijos tienden a distraerse.

Pregunta 4. ¿Considera que el bullying es una consecuencia de las conductas disruptivas?

ALTERNATIVAS	FRECUENCIA	PORCENTAJE
Totalmente de acuerdo	13	52%
De acuerdo	5	20%
En desacuerdo	4	16%
En total desacuerdo	3	12%
TOTAL	25	100%

Tabla 5. Bullying como consecuencia

Elaborado por: Autores

Figura 4. Bullying como consecuencia

Elaborado por: Autores

Análisis e interpretación:

EL 52% está totalmente de acuerdo mientras que el 20% está de acuerdo, el 16% resulta estar en desacuerdo y el 12% restante está en total desacuerdo.

Los resultados indican que una mayoría significativa de los encuestados cree firmemente que el bullying es una consecuencia de las conductas disruptivas. Este alto porcentaje sugiere que existe una fuerte correlación percibida entre el comportamiento disruptivo y el acoso escolar mientras que hay una minoría que no considera que exista una relación significativa entre ambos fenómenos.

Pregunta 5. ¿Considera que existen varios tipos de conducta disruptiva?

ALTERNATIVAS	FRECUENCIA	PORCENTAJE
Totalmente de acuerdo	12	48%
De acuerdo	4	16%
En desacuerdo	5	20%
En total desacuerdo	4	16%
TOTAL	25	100%

Tabla 6. Tipos de Conducta Disruptiva

Elaborado por: Autores

Figura 5. Tipos de Conducta Disruptiva

Elaborado por: Autores

Análisis e interpretación:

EL 48% está totalmente de acuerdo, el 16% está de acuerdo, el 20% en desacuerdo y el 16% restante está en total desacuerdo.

Aunque una mayoría no comparte esta percepción. Esto podría tener implicaciones en la identificación y manejo de las conductas disruptivas en entornos como la educación, donde es importante comprender la diversidad de comportamientos que pueden afectar el ambiente escolar.

Pregunta 6. ¿Considera usted que la aplicación de los tipos de aprendizajes ayuda al desarrollo intelectual, motor y socio afectivo del niño?

ALTERNATIVAS	FRECUENCIA	PORCENTAJE
Totalmente de acuerdo	15	60%
De acuerdo	5	20%
En desacuerdo	2	8%
En total desacuerdo	3	12%
TOTAL	25	100%

Tabla 7. Estilo de aprendizaje

Elaborado por: Autores

Figura 6. Estilo de aprendizaje

Elaborado por: Autores

Análisis e interpretación:

EL 60% está totalmente de acuerdo, el 20% resulta estar de acuerdo, el 8% en desacuerdo con este ítem y el 12% restante está en total desacuerdo.

La gran mayoría de los respalda la idea de que la diversidad de enfoques de aprendizaje es positiva para el desarrollo intelectual, motor y socio afectivo de los niños. Sin embargo, un porcentaje menor no comparte esta percepción.

Pregunta 7. ¿Considera que los tipos de aprendizaje influyen en el rendimiento escolar de los estudiantes?

ALTERNATIVAS	FRECUENCIA	PORCENTAJE
Totalmente de acuerdo	14	56%
De acuerdo	3	12%
En desacuerdo	6	24%
En total desacuerdo	2	8%
TOTAL	25	100%

Tabla 8. Rendimiento escolar

Elaborado por: Autores

Figura 7. Rendimiento escolar

Elaborado por: Autores

Análisis e interpretación:

EL 56% de los encuestados mencionan estar totalmente de acuerdo, mientras que el 12% está de acuerdo, el 24% y el 8% restante están en desacuerdo.

Los resultados de la pregunta indican que la mayoría de los encuestados percibe que los tipos de aprendizaje tienen una influencia positiva en el rendimiento escolar de los estudiantes. Sin embargo, un porcentaje significativo no comparte esta percepción.

Pregunta 8. ¿Los estudiantes con conducta disruptiva presentan dificultad en el aprendizaje?

ALTERNATIVAS	FRECUENCIA	PORCENTAJE
Totalmente de acuerdo	13	52%
De acuerdo	2	8%
En desacuerdo	5	20%
En total desacuerdo	5	20%
TOTAL	25	100%

Tabla 9. Dificultad de aprendizaje

Elaborado por: Autores

Figura 8. Dificultad de aprendizaje

Elaborado por: Autores

Análisis e interpretación:

EL 52% de los encuestados están totalmente de acuerdo, el 8% está de acuerdo, el 20% en desacuerdo y el 20% restante está en total desacuerdo.

El 60% en total (52% totalmente de acuerdo y 8% de acuerdo), percibe que los estudiantes con conducta disruptiva enfrentan dificultades en el aprendizaje. Sin embargo, un 40% no comparte esta percepción, lo que sugiere una división de opiniones en la comunidad sobre la relación entre la conducta disruptiva y el aprendizaje de los estudiantes. Esto destaca la importancia de abordar de manera holística las necesidades educativas de los estudiantes con conducta disruptiva.

Pregunta 9. ¿Las adaptaciones curriculares benefician a los estudiantes?

ALTERNATIVAS	FRECUENCIA	PORCENTAJE
Totalmente de acuerdo	17	68%
De acuerdo	4	16%
En desacuerdo	2	8%
En total desacuerdo	2	8%
TOTAL	25	100%

Tabla 10. Adaptaciones curriculares

Elaborado por: Autores

Figura 9. Adaptaciones curriculares

Elaborado por: Autores

Análisis e interpretación:

EL 68% de los manifiestan estar totalmente de acuerdo, el 16% está de acuerdo, el 8% y el 8% restante está en desacuerdo. En su mayoría, los padres de familia y la docente indican estar totalmente de acuerdo en que hay un beneficio a los estudiantes con las adaptaciones curriculares, porque se asume que se proponen para buscar una mejora progresiva.

Pregunta 10. ¿Los ejercicios de convivencia disminuyen las conductas disruptivas?

ALTERNATIVAS	FRECUENCIA	PORCENTAJE
Totalmente de acuerdo	18	72%
De acuerdo	4	16%
En desacuerdo	2	8%
En total desacuerdo	1	4%
TOTAL	25	100%

Tabla 11. Ejercicios de convivencia escolar

Elaborado por: Autores

Figura 10. Ejercicios de convivencia escolar

Elaborado por: Autores

Análisis e interpretación:

EL 72% de los encuestados está totalmente de acuerdo, el 16% está de acuerdo, mientras que el 8% está en desacuerdo y el 4% restante en total desacuerdo. Los resultados de la pregunta sugieren un fuerte consenso en la percepción de que los ejercicios de convivencia tienen un impacto positivo en la reducción de las conductas disruptivas.

DISCUSIÓN

Las conductas disruptivas pueden ser adoptadas por personas de distintas edades gracias a factores causales variados, Salazar (2022) explican que, desde temprana edad, los niños pueden mostrar un comportamiento en el que desafían la autoridad de su alrededor, como son sus padres o maestros en la escuela, y dicha conducta incide en otras aptitudes de la persona.

Según los datos recabados en esta investigación, los resultados indican que la conducta disruptiva es un problema que afecta significativamente al proceso de aprendizaje de los niños en este nivel educativo. Se observa que las conductas disruptivas, como la falta de atención, la agresión o la falta de cooperación, pueden interferir en la capacidad de los niños para participar de manera efectiva en las actividades de aprendizaje, lo que a su vez puede tener un impacto negativo en su desarrollo académico y social.

Por consiguiente, Chamorro (2021) comparte que el comportamiento disruptivo en el aula preescolar suele ser el resultado de que los niños aún no aprenden las reglas. Al finalizar la primaria y secundaria los motivos son los siguientes: aburrimiento en clase, falta de interés por los temas presentados en clase, problemas emocionales, distracción del profesor, etc.

Los resultados indican que la mayoría de los encuestados, el 80% en total (64% totalmente de acuerdo y 16% de acuerdo), manifiesta tener conocimiento sobre las conductas disruptivas. Sin embargo, un porcentaje menor, el 20% (12% en desacuerdo y 8% totalmente en desacuerdo), no comparte esta afirmación. Esto sugiere que, aunque la mayoría está familiarizada con el concepto de conductas disruptivas, aún existe una minoría que no tiene un conocimiento claro o no está de acuerdo con su existencia.

Un hallazgo importante es la identificación de diversas causas que generan conductas disruptivas en estos niños. Estas causas van desde factores individuales, como problemas de salud mental o dificultades de aprendizaje, hasta factores contextuales, como la falta de estructura en el entorno familiar o la exposición a situaciones estresantes. Comprender estas causas es fundamental para diseñar estrategias de intervención efectivas.

En consonancia con la literatura académica y las teorías pedagógicas, Chicaiza (2023) destacan la importancia de adaptar las estrategias pedagógicas a los estilos de aprendizaje de los niños en este nivel. La implementación de métodos de enseñanza que sean apropiados para su desarrollo cognitivo y emocional puede ayudar a reducir la manifestación de conductas disruptivas y promover un aprendizaje más significativo.

Los resultados también sugieren un fuerte consenso en la percepción de que los ejercicios de convivencia tienen un impacto positivo en la reducción de las conductas disruptivas. La mayoría abrumadora, el 88% en total (72% totalmente de acuerdo y 16% de acuerdo), apoya esta idea, mientras que un porcentaje minoritario del 12% (8% en desacuerdo y 4% totalmente en desacuerdo) no comparte esta opinión. Esto destaca la valoración general de las estrategias de convivencia como un enfoque eficaz para abordar las conductas disruptivas. La convivencia escolar es un eje fundamental ya que se considera el "aprender a vivir juntos" como uno de los cuatro pilares del aprendizaje y como fundamento de la educación (Gómez y Agramonte, 2022)

Es importante señalar que esta investigación tiene implicaciones más allá de la Unidad Educativa seleccionada, ya que aborda un problema que afecta a las instituciones educativas en general. Los resultados y recomendaciones proporcionados aquí pueden servir como base para futuros estudios y para la implementación de estrategias efectivas en otros contextos educativos que enfrenten desafíos similares relacionados con la conducta disruptiva y el aprendizaje de niños en edad inicial.

LIMITACIONES DEL ESTUDIO

En el presente trabajo se han considerado algunas limitaciones en la interpretación de los resultados, teniendo en cuenta que el estudio se desarrolló de forma exacta en la Unidad Educativa Juan E. Verdesoto, por lo que no es posible generalizar los hallazgos con otros planteles con un escenario diferente.

Consecuentemente, se puede agregar que la población objetivo en este proyecto a sido el grupo de niños de subnivel II, sus padres y docentes; de tal manera, al recopilar datos desde fuentes directas, en base a percepciones particulares, hay un grado de subjetividad en la forma de identificar una conducta disruptiva. Por consiguiente, se afirma también que el tiempo disponible en la recolección de datos fue limitado, por lo que se hizo el levantamiento de información en un momento determinado, y no a lo largo del ciclo escolar.

CONCLUSIONES

- La presente investigación se enfocó en analizar el impacto de la conducta disruptiva en el proceso de aprendizaje de niños del subnivel II de la Unidad Educativa Juan E. Verdesoto, ubicada en la ciudad de Babahoyo, provincia de Los Ríos. Para lograr este objetivo general, se plantearon una serie de objetivos específicos que guiaron el desarrollo de este estudio.
- Se identificaron las causas que generan las conductas disruptivas en el proceso de aprendizaje de los niños, se realizó un análisis de esos factores como la genética, factores ambientales es decir la convivencia de su entorno y en el hogar, factores culturales de niños de otra países o regiones a los cuales se realizan bullying considerando aspectos tanto internos como externos a los estudiantes. Además, se llevó a cabo una

fundamentación teórica sólida sobre los estilos de aprendizaje que son más adecuados para los niños en el nivel de educación inicial.

- Se revisaron y analizaron diversas teorías y enfoques pedagógicos que permiten comprender mejor cómo los niños de esta edad aprenden de manera efectiva y significativa, finalmente, se propusieron ejercicios de convivencia y estrategias pedagógicas específicas para disminuir las conductas disruptivas en los niños. Estas recomendaciones se basaron en las investigaciones teóricas previas y en el análisis de las causas identificadas, con el objetivo de promover un ambiente de aprendizaje más favorable y la mejora del proceso educativo de los niños de educación inicial.
- En conclusión, este estudio permitió determinar que las conductas disruptivas tienen un impacto significativo en el proceso de aprendizaje de los niños de educación inicial II de la Unidad Educativa Juan E. Verdesoto en Babahoyo, Los Ríos. A través de la identificación de las causas subyacentes, la fundamentación teórica de los estilos de aprendizaje adecuados y la propuesta de estrategias pedagógicas, se busca contribuir a la mejora de la convivencia y el proceso de enseñanza-aprendizaje en este contexto educativo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Acosta, L. D., & Rodríguez, L. W. (2021). Metodología de la investigación en la educación superior. *Revista Universidad y Sociedad*, 13(4), 283–293. Recuperado de http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2218-36202021000400283
- Bardales, J. M. (2021). La investigación científica: su importancia en la formación de investigadores. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 5(3), 2385–2386. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v5i3.476
- Chamorro, R. (2021). *Las conductas disruptivas y su influencia en el logro de aprendizajes* [Tesis, Universidad César Vallejo]. Repositorio UCV. Recuperado de https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/103997/Rafael_CLA-SD.pdf?sequence=1&isAllowed=y

- Chicaiza, A. L. (2023, 22 noviembre). La influencia de los estilos de aprendizaje en la planificación de clases efectivas. *Revista Nexus*, 2(2). <https://doi.org/10.62943/nrj.v2n2.2023.14>
- Gómez, M. C., & Agramonte, R. C. (2022). La convivencia escolar: un tema recurrente en el contexto de las prácticas educativas actuales. *Revista Espacios*, 43(6), 1–17. <https://doi.org/10.48082/espacios.a22v43n06p01>
revistaespacios.comrevistaespacios.com
- Ramírez, A. A., & Orellana, L. M. (2023). *Métodos de investigación científica*. Lima: Instituto Universitario de Innovación Ciencia y Tecnología INUDI Perú. <https://doi.org/10.35622/inudi.b.094>
- Salazar, T. D. (2022). Aplicación de estrategias metodológicas para evitar la conducta disruptiva en los estudiantes de la Unidad Educativa “Adolfo María Astudillo”. *Magazine de las Ciencias: Revista de Investigación e Innovación*, 73. [Enlace no disponible]